

Representaciones sociales en el contexto de La Maica

Jaime **Alzérreca Pérez**

Universidad Mayor de San Simón • Cochabamba • **Bolivia**
japalpal@gmail.com

Resumen

El objetivo de este artículo es mostrar vivencias significantes en el contexto de los sindicatos agrarios de La Maica. Los pobladores de base y sus respectivos dirigentes fueron entrevistados, documentando su dinámica de vida bajo la mirada de las representaciones sociales. Los habitantes de una ciudad conllevan diferentes características vivenciales, propiciadas por diversas situaciones en cuanto a su origen, procedencia, componentes culturales, etc. en paralelo a sentimientos de rechazo, aceptación o creencias en el marco de ritos y tradiciones; comportamientos que permiten generar reflexiones que apuntan a mirar a las significaciones de vida como potenciales insumos para la generación de instrumentos alternativos para analizar territorios.

Las primeras aproximaciones al objetivo planteado, se realizaron en la gestión 2022 en el marco de trabajo de interacción entre el Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, con dirigencia de los sindicatos agrarios de La Maica y el Taller III de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. En este sentido, se presentan las reflexiones iniciales sobre representaciones sociales, paisaje, y toporepresentaciones, para esbozar una metodología de acercamiento al sitio, que permitieron arribar a resultados que se ponen a consideración en este artículo.

Palabras clave: *Representaciones sociales, paisaje, toporepresentaciones*

Abstract

The objective of this article is to show significant experiences in the context of the agrarian unions of La Maica. The grassroots residents and their respective leaders were interviewed, their life dynamics documented under the gaze of social representations. The inhabitants of a city have different experiential characteristics, brought about by various situations in terms of their origin, origin, cultural components, etc. in parallel with feelings of rejection, acceptance or beliefs within the framework of rituals and traditions; behaviors that allow generating reflections that aim to look at the meanings of life as potential inputs for the generation of alternative instruments to analyze territories.

The first approaches to the proposed objective were carried out in the 2022 administration in the framework of interaction between the Research Institute of Architecture and Habitat Sciences, with leadership of the agricultural unions of La Maica and the Workshop III of Graphic Design and Communication Visual. In this sense, the initial reflections on social representations, landscape, and toporepresentations are presented, to outline a methodology for approaching the site, which allowed us to arrive at results that are considered in this article.

Keywords: *Social representations, landscape, toporepresentations*

Introducción

Las reflexiones sobre el territorio y los comportamientos sociales con sus respectivas significaciones, resultan muy representativas al momento de analizar lugares, considerando que la dinámica vivencial puede resultar útil en caracterización de contextos y generar así insumos para planificar a medida los territorios. En este sentido y bajo la mirada de las representaciones sociales que se manifiestan en el contexto de los sindicatos agrarios de La Maica, a continuación, se desarrolla el artículo en cuatro momentos, el primero referido a una descripción del contexto de análisis, en un segundo momento, la reflexión teórica que propició el esbozo, para en un tercer momento arribar a una metodología alternativa para mirar al territorio y como corolario, en un cuarto y final momento, se presenta un análisis del citado contexto de estudio.

Primer momento / El contexto

La Maica, es un territorio de tradicional vocación agropecuaria particularmente lechera que conserva su característica organizativa de sindicatos campesinos, conformando una sub central campesina con 11 sindicatos agrarios. (Figura 01). En términos administrativos, La Maica pertenece al Distrito 9 de la Sub Alcaldía de Itocta del Municipio de Cochabamba, Bolivia. (Figura 02).

Figura 01
Sindicatos agrarios en La Maica.

Figura 02
Distritos y comunas del
Municipio de Cochabamba

Aproximadamente desde la década de los años 90, el sector enfrenta una serie de transformaciones asociadas a las presiones de la urbanización con el avance de la mancha urbana, constituyéndola en una zona de transición rural-urbana.

Si bien, la producción lechera es una actividad de importancia económica y social en el contexto departamental e incluso nacional, esta no solo es alterada como efecto de los procesos mencionados, sino también, por las transformaciones estructurales determinadas por el mercado global, que terminan monopolizando el mercado para asignar volúmenes de producción y su respectivo costo, situación que afecta grandemente a los productores.

Segundo momento / La reflexión teórica

Las representaciones sociales

Serge Moscovici¹, indica que la sociedad funciona a partir de prácticas generadas por individuos con principios y valores que se manifiestan con cierto orden propiciando que las personas direccionen sus acciones en contextos sociales y materiales de manera personal que interactúan constantemente recurriendo para ello a la comunicación y su sistema de señales que direccionan acciones en torno a la vida en comunidad con su correspondiente carga de historias y acontecimientos que definen el rumbo de una comunidad.

La teoría de las representaciones sociales, sostiene que su desarrollo es generado a partir de secuencias configuradas por una diversidad de imágenes en diferentes figuras intangibles como la actitud, el adquirir conocimiento, el valorar y ponderar acciones, etc. Estos elementos representan lo que los individuos tienen como vivencias y el cómo son construidas de manera muy particular por cada individuo de acuerdo a su historia y su contexto. (Moscovici, 1979).

¹ Serge Moscovici, psicólogo social rumano, con importantes aportes a la teoría de las representaciones sociales.

Por otro lado, Denise Jodelet², sostiene que las representaciones sociales son acciones propias de la vida cotidiana cuya dinámica se da a partir de un cúmulo de significaciones propias del sentido común que direccionan la dinámica social que se consolidan en las relaciones de los individuos que aparte de tener sus propias vivencias con sus propias cargas significativas, además son construidas en sociedad con su propia dinámica y más allá de lo individual. (Jodelet, 2002)

Instrumentos de las representaciones sociales

Comprender la dinámica de las representaciones sociales es posible gracias a dos instrumentos, la objetivación y el anclaje (Moscovici, 1979), cuyo funcionamiento fue usado por distintas generaciones de investigadores, entre otros representativos en el planteo de reflexiones sobre las representaciones sociales.

Tanto la objetivación como el anclaje, otorgan las pautas necesarias para entender como los comportamientos sociales promueven convertir en representaciones los conocimientos de un grupo social y su sentido común para que se constituyan en instrumentos de cambio social a partir de la comunicación.

La objetivación, marca un proceso que ayuda a convertir lo abstracto, lo intangible, en algo funcional y útil a partir de lo objetivo, permite que lo que resulte extraño se convierta en algo reconocido para evitar incertidumbre por lo desconocido; para ello recurre a la comunicación que presenta como corolario a figuras con sus correspondientes significados que son representativos y significativos para el grupo social, suele recurrir a las figuras retóricas como la metáfora para proponer significaciones simbólicas en diversidad de escalas.

Por otro lado, el anclaje está referido a las significaciones no reconocidas que puede generar problemas y que para reconocerlos como algo útil se plantea la generación de categorías en elementos ya conocidos a partir de la comunicación ágil para ser comprendidos.

Paisaje y condiciones del entorno.

Como resultado de la interacción entre el territorio y su estructura biofísica con las relaciones sociales de los individuos que lo habitan, se generan actividades de extracción de recursos, configurando así el paisaje que se observa como una unidad viva en sinergias entre los comportamientos sociales, con toda su carga de simbolismos, y lo geográfico, integrado por los recursos que lo componen (López - Sabatel, 2008). Son diversas las causas que generan cambios en el uso de suelo, tales como extensión geográfica y su manejo productivo con diversa intensidad y duración, que se dan a partir de acciones humanas y que promueven cambios en su configuración inicial en diversas escalas, en paralelo con procesos sociales que demandan recursos naturales para mercados locales, regionales como también globales, propiciando cambios en la estructura y composición de un territorio.

Los procesos humanos transforman y construyen el paisaje debido a diversas interacciones que son poco entendidas debido a su complejidad. Se realizaron diversos estudios de cambio de uso del suelo, que reconocieron ejes de transformación, estimando magnitudes en la configuración espacial del paisaje; en este marco las transformaciones territoriales son provocadas por dinámicas sociales que permiten entender cambios espaciales, que para comprenderlos requieren que se observe la dinámica socio-ecológica que se da en un determinado contexto (Galicia, Chávez, Kolb, 2018).

² Denise Jodelet, Doctora francesa, especializada en el estudio de las representaciones sociales, destacando sus contribuciones en las áreas de salud mental, psicología social y memoria

El territorio es un contexto de poderes diferentes al estatal que provoca resistencias de diversa índole, con expresiones ritualistas, cívicas, patrióticas, etc., a tono con la cultura de sus habitantes, con la presencia de estructuras y simbolismos que provocan procesos de territorialización (construir nuevos territorios), desterritorialización (destruir territorios) y reterritorialización (reconstruir territorios). (Raffestin, 2011).

En el paisaje, interactúan configuraciones biofísicas que paulatinamente son degradadas por la presencia de cada vez mayores asentamientos humanos que se consolidan con infraestructura que no siempre rescata códigos tradicionales del sector, denotando que cada vez se va perdiendo esa uniformidad formal que era muy característica del lugar.

Tercer momento / Miradas al territorio de La Maica a partir de las toporepresentaciones, un esbozo metodológico

Claude Raffestin³, sostiene que en el espacio se proyectan imágenes como una forma de expresión de variadas modalidades que se generan con comportamientos sociales que se reflejan en un contexto a partir de la interrelación entre prácticas y vivencias, asociadas a perfiles particulares que tienen las personas y sus correspondientes situaciones en concretos escenarios territoriales, estos apuntes son marcados con el nombre de territorialidades. Por ejemplo, el miedo territorializado tendrá representaciones protagónicas asociadas al pánico y al miedo con más frecuencias en ancianos que en personas con todas sus capacidades, o por ahí entre ancianas con mayor influencia.

De esta manera en la narrativa de una misma persona se pueden encontrar diferentes imágenes de representación espacial que corresponderán a experiencias agradables o desagradables desarrolladas en lugares diferentes, como también cambios de percepción según la trayectoria de vida y el avance de la edad. En este sentido, aplicar y reconocer la territorialidad se da por traslapes de imágenes que se desarrollan en contextos y que son calificados de acuerdo al tipo de vínculo ejercido en cuanto a sentimientos de miedo, placeres o rechazo al espacio, en este sentido se proponen dos figuras: Las topofílicas y las topofóbicas (Tuan, 1974).

La topofilia, da cuenta del conjunto de relaciones que denotan afecto del ser humano a cierto lugar, de cualquier índole, generando experiencias gratas y placenteras con el contexto inmediato en consecuencia con el espacio que lo circunda sea natural o modificado, de esta manera la topofilia promueve simbiosis entre el sujeto con el lugar otorgándole sentido al espacio en relación a los vínculos que se construyen con este (Tuan, 1974).

La topofobia, referida a sentimientos de rechazo e incomodidad que las personas establecen con su entorno, resultando disonantes con sus aspiraciones y expectativas. De la misma manera que en las topofilias se pueden observar la presencia de grados perceptuales, desde leves sensaciones de disconformidad hasta rechazos absolutos o también sensaciones de miedo y en grado más avanzado, pánico, impidiendo que el sujeto permanezca en un lugar. (Tuan, 1974)

Las sensaciones de topofobia intensa con marcados signos de rechazo, son definidos como "agorafobia" Induciendo a las personas a no permanecer en un sitio y tan solo remitirse a transitarlo. (Lindón, 2007).

³ Geógrafo Suizo, profesor de geografía humana en la Universidad de Ginebra, su trabajo está centrado principalmente en territorialidad, fuertemente basado en el trabajo de Michel Foucault en relación al poder, en su obra más importante "Por una geografía del poder", sostiene básicamente que el ser humano escribió su historia a través del poder económico, militar, religioso, etc.

Cuarto momento / Análisis de La Maica

A continuación, se muestra el análisis del sindicato agrario K'aspichaca como ejemplo de lo que se realizó para los 11 sindicatos agrarios de La Maica. Este análisis toma como referencia a las toporepresentaciones para determinar significaciones en torno a la objetivación y anclaje de las representaciones sociales con el propósito de generar una figura representativa por sindicato.

El ejemplo muestra la entrevista realizada al dirigente de K'aspichaca, Sr. Mario Montaña (Figura 03), posteriormente se transcribió la entrevista categorizándola por topoflias, topofobias, miedos, significaciones y el origen del nombre del lugar, asimilando este proceso con lo que el anclaje de las representaciones sociales propone.

Posteriormente se genera una matriz de sistematización de las toporepresentaciones, (Figura 4), con el propósito de encontrar palabras clave y un esbozo de vocación de lugar, esta tarea permitió generar un instrumento para mostrar a los sindicatos lo que tienen de bueno y malo, agilizando el proceso de comunicación entre ellos a partir de este instrumento, en consecuencia con la objetivación para que lo abstracto se torne reconocido y resulte funcional a

Figura 03
Entrevista a dirigente de sindicato

Mario Felix Montano
Constructor dirigente de la Maica
63 años

Tiempo de residencia en la Maica
52 años.

¿Qué cosas buenas y positivas tiene cerca de su casa, algún sitio patrimonial de valor histórico, algún referente natural como un bosque, curso de agua, ferias que le sean útiles, iglesias que inspiren fe y esperanza, alguna historia que haga atrayente el lugar?

En realidad el progreso que paulatinamente después de la participación popular nos ha ido llegando desde el 96 más o menos, porque más antes prácticamente como zona rural agrícola siempre hemos sido delegados, osea desechados, osea relegados pero ahora con esto de la participación popular tenemos ya nuestro acuerdo con nuestra población, tenemos un monto, anualmente recibimos como 370 mil bolivianos más o menos y con ese monto estamos encarando los mejoramientos de las vías, asfaltos, este último estamos haciendo un puente lo estamos haciendo con dos gestiones de Poa por que cuesta como 600 mil bolivianos

¿Qué cosas y elementos negativos encuentra cerca de su casa?

La contaminación andamos peleando con Semapa hemos reclamado al actual alcalde el mes de agosto ya nos ha anunciado que tiene como fondo de contraparte 20 millones de bolivianos para hacer la canalización, van a canalizar este río, esta torrentera.

¿A qué le tiene miedo cerca a su casa?

La inseguridad todos los días, pues a nadie se le puede prohibir porque están en vía pública, por donde todos pueden transitar pero aquí ya han venido prácticamente en moviidades con aspecto extranjero ya vienen a investigar, inclusive han marcado algunas casas, aprovechan el momento en que salga el dueño, seguramente nos están investigando y aprovechan para poder entrar y robarse la casa, por eso es que todos estamos organizados en toda la zona tenemos un grupo de WhatsApp si algo pasa entonces suena el WhatsApp, tenemos aquí parlantes y con eso nos reunimos, de alguna manera tenemos que protegerlos.

¿Hace rituales a la Pachamama, o participa en fiestas religiosas, cuáles son?

En realidad el progreso que paulatinamente después de la participación popular nos ha ido ya te digo de un tiempo a esta parte esto de las iglesias evangélicas ha empezado a surgir, acá hay muchos pero generalmente la mayor parte el 90% o 91% te digo que todavía estamos recordando nuestro famoso primer viernes donde hacemos un ritual a la madre tierra.

Y después las fiestas de matrimonio, algunos cumpleaños más de acuerdo a sus posibilidades siempre están haciendo sus festejos y demás. Otro santo que se celebra aquí el 28 de septiembre es la fiesta de San Miguel, tenemos acá en la parte de Santa Rosa en la Capitán Ustáriz kilómetro seis y medio, está el templo allá y hacen su calvario acá en la zona en una canchita polifuncional que tenemos y como vecinos nos organizamos para poder atender esa fiesta patronal

¿Conoce la historia de La Maica donde vive?

Claro, como le comentaba sobre este canal antes no necesitábamos prácticamente ningún puente, pero después que nos han sacado los desagües del Norte de todos estos ríos, todo esto se ha vuelto caudaloso y hemos tenido que pedir maquinaria para poder hacer hacer el dragado para poder protegerlos, y a tal efecto el río se ha vuelto más ancho, o sea el canal ya se ha convertido en un río pequeño y para poder transitar en la época de lluvia sobre todo hemos tenido que colocar unos palos y teníamos eso para pasar por ahí peatonalmente, entonces empezaron los años 80 sobre todo ya hubo transitabilidad de moviidades y tuvimos la necesidad de volverlo un poco más ancho los palos y de ahí luego se ah vuelto el puente de palo que significa K'aspichaca en quechua, que Chaka es puente y el Kaspi es el palo, Puente de palo y así nos hemos quedado con el nombre.

Elaboración estudiantes Taller de Diseño III - Diseño Gráfico y Comunicación Visual / UMSS, en base a insumos proporcionados por IIACh / UMSS

la comunidad, después de un proceso de comunicar esos resultados arribados en base a infografías como se muestra en la Figura 05.

La Figura 06, muestra un análisis comparativo de recurrencia de palabras clave que permiten esbozar una vocación de lugar, esta infografía se validó con dirigencia y actores de base, encontrando que se identifican con los resultados obtenidos.

Topofilias en la maica k'aspichaca

Los aspectos positivos que se reconocen en el caso de La Maica K'aspichaca, es un espacio que se destaca por ser lechero y agrícola. Un lugar en el que aún existe importante vegetación y sembradíos de alfalfa y maizales principalmente. Destacan sus frondosos Sauces Llorones que le dan un aspecto pintoresco al lugar, sin dejar de mencionar la diversidad de animales que se pueden encontrar, cerdos, patos y vacas, estas últimas, se encuentran en mayor cantidad y que caracterizan a La Maica como zona productora de leche, característica del paisaje del lugar que resalta a la vista de las personas que llegan al sector, encontrándose libres de la caótica dinámica urbana.

La tranquilidad del lugar, es un factor que los pobladores destacan mucho, ya que al ser aún una zona rural, no existe masificación automotriz, lo cual permite que la Maica sea un sector lleno de serenidad natural.

Topofobia en la maica k'aspichaca

En el caso de La Maica K'aspichaca, un aspecto negativo sobresaliente, que desconcierta a la mayoría de los pobladores, es el agua contaminada que desemboca en el lugar a través del río Rocha, que además desprende un olor desagradable, el cual genera malestar en los vecinos por representar un peligro a su salud y por lo desolado y descuidado un sitio que podría cobijar delincuencia.

Significaciones en la maica k'aspichaca

En La Maica K'aspichaca se realiza el ritual de la K'oa como un acontecimiento significativo en la dinámica de vida de sus habitantes. Consiste en realizar ch'allas como ofrendas para la Pachamama a cambio de recibir la aceptación y permiso de la Madre Tierra para trabajarla. La K'oa, es un ritual de reciprocidad que tiene la gente con la Pachamama para agradecerle por los favores recibidos. Los pobladores de este lugar realizan la tradicional k'oa los primeros viernes de cada mes; pidiendo que les vaya bien en las actividades que desempeñan, además, de agradecer por las peticiones ya concedidas. Por otro lado, se pudo conocer que se realiza la celebración comunitaria a San Miguel Arcángel, una festividad que se celebra con mucha devoción cada año, en el mes de septiembre por los pobladores del lugar. Por lo expuesto se puede evidenciar dos tipos de rituales, el andino con la K'oa a la Pachamama y el católico para San Miguel Arcángel.

Origen nombre de la maica k'aspichaca

En el caso de La Maica K'aspichaca, los vecinos destacan el significado de la palabra "K'aspichaca", que se traduce como "Puente de Palo". Este nombre hace alusión a un puente que se encuentra en la zona y que, si bien ahora está reconstruido con un material más resistente, este era muchos años atrás un puentecito de palos de madera, por el cual transitaban los vecinos y el ganado del lugar para poder trasladarse. Además, cuentan los vecinos que en épocas de lluvias cuando se inundaba el lugar, aún en esa situación crítica, las personas hacían uso de puente para cruzar el riachuelo o acequia; mencionando que tenían la sensación de caminar sobre el agua. Si bien ahora este puentecito de palo ya no existe de forma

ACTOR	CATEGORÍAS				
	TOPOFILIAS	TOPOFOBIAS	MIEDOS	SIGNIFICACIONES	ORIGEN NOMBRE
Dirigencial Población de base	- Progreso en la zona por pavimento, servicios. - Por participación popular reciben dinero con el que encaran proyectos de mejora para la Maica	- Contaminación por la falta de canalización del río rocha y avance de la mancha urbana	- La inseguridad es bien marcada en el tránsito de vehículos. - Presencia de personas extranjeras. - Marcado de casas. - Descendencia vende terrenos para cambiar de sector de vida	- K'oa el primer viernes - La presencia de iglesias evangélicas, contrarias a los rituales hacen que la tradición se diluya. - Fiestas de matrimonio y cumpleaños con marcada presencia de regalos y dinero en el traje. - La fiesta de San Miguel, el 28 de septiembre.	- Puente de palo que en quechua significa Káspichaca, en referencia a una infraestructura que ayudaba a cruzar el canal.
Reconocimiento del contexto en tiempo	PASADO	PRESENTE		FUTURO	
	Zona agropecuaria tranquila y no contaminada	Progreso por pavimento, zona recibe financiamiento para proyectos.		Urbanización y desaparición de lo agropecuario.	
CARACTERÍSTICA ACTUAL SEGÚN POBLACIÓN	Lechera - agrícola				

Tabla 01
Matriz de toporepresentaciones.
Maica Kaspichaca

tangible, los pobladores del lugar en especial los más ancianos, aun lo recuerdan con cariño y cuentan orgullosos la historia del “Puente de Palo”.

Representaciones sociales y significaciones como base para la vocación del lugar.

Analizar a las topofilias y topofobias de La Maica, permitió detectar acciones propias de la dinámica de vida cotidiana a partir de sus significaciones generadas en base a comportamientos espontáneos propios del sentido común, estos otorgaron las pautas necesarias que ayudaron a comprender los comportamientos sociales que a partir de sistematizarlos en un documento infográfico, generó un instrumento comunicacional que evidencio la dinámica del contexto de vida, protagonizando hechos que sin la comunicación generada hubieran pasado desapercibidos.

Lo abstracto e intangible de la dinámica de vida y sus significaciones fueron convertidas en palabras clave para generar un signo que a partir de validarlo, se constituyó en un elemento representativo de cada Maica porque evidenciaba su característica de vida corroborada por una vocación de lugar. A continuación se presenta como ejemplo de esta tarea, el proceso de identificación de la vocación a partir de la sistematización presentada en la Figura 04, para arribar a partir de este ejercicio a las palabras clave de la Maica K'aspichaca y que como corolario del proceso, se generó la propuesta de un signo validado por sus habitantes como un isologotipo con el que se sintieron ampliamente representados.

Esta dinámica se realizó para los 11 sindicatos agrarios de La Maica, generando un mapa de vocaciones que se presenta en la Figura 06 y que destaca valoraciones de producción especialmente, mostrándola como agrícola, agropecuaria y lechera con la presencia de las vacas como un signo altamente reconocido y valorado.

Conclusiones

El paisaje de La Maica y sus sindicatos agrarios, sufren procesos de desterritorialización por el avance de la mancha urbana y la contaminación, pese a esto sus dinámicas vivenciales son muy arraigadas con su contexto de vida en cuanto a diversas representaciones que se materializan en espacios públicos, que evidencian costumbres en interacciones con rituales católicos y andinos que coexisten de manera paralela en cada festividad o acontecimiento importante; sentimientos muy arraigados en jefes de hogar

Figura 05

Infografía palabras clave y vocación del lugar

Elaboración estudiantes Taller de Diseño III - Diseño Gráfico y Comunicación Visual / UMSS, en base a insumos proporcionados por IACH / UMSS

Palabras clave

Topofilia	Topofobia	Topoidolatría	Toponimia
<p>En cada paseo por la naturaleza, uno recibe mucho más de lo que andaba buscando.</p> <p>Una zona agrícola llena de campos verdes, gran vegetación y producción de leche.</p>	<p>Las aguas residuales o servidas que se encuentran en el lugar, provocan malestar permanente a los vecinos, y visitantes</p> <p>La contaminación es un problema que amenaza el futuro de los pobladores que residen en el lugar</p>	<p>La K'oa de primer viernes como uno de los ritos que se realizan para agradecer a la Pachamama.</p> <p>Festividad de San Miguel una de las celebraciones que se realiza cada 29 de septiembre</p>	<p>"K'aspichaca", se traduce como "Fuente de Palo".</p> <p>El sindicato agrario está conformado por las bases de los 4 sistemas de agua potable que están dentro del territorio</p>
<p>Naturaleza Leche Agriculta</p>	<p>Basura Contaminación Inseguridad</p>	<p>San Miguel Pachamama K'oa</p>	<p>Puente Palo Agua</p>

Vocación: Lechero - Agrícola

PROPUESTAS

AGUA - LECHE - PLANTA – KOA

PROPUESTAS APROBADAS

AGUA - LECHE - PLANTA

El proceso de validación constó de diferentes etapas, empezando por el acercamiento al sitio, el relevamiento de datos y las entrevistas a los pobladores del lugar, esto para poder reconocer la vocación del lugar. De esta manera se logró determinar que la Maica K'aspichaca es una zona agrícola y lechera, pues según el testimonio del dirigente del lugar Mario Montaña, la Maica K'aspichaca continúa siendo un sector agrícola, en el cual se produce y comercializa leche, además de aún tenerse arraigadas ciertas creencias y tradiciones

POTENCIALIDADES

Zona lechera con un paisaje más rural debido a la cantidad de áreas verdes que se encuentran en el lugar

TIPO DE SIGNO

ISOLOGOTIPO

Está conformado por texto e imagen, estos dos forman un grupo inseparable. No funcionan el uno sin el otro.

IMAGOTIPO

Está conformado por imagen y texto, pueden funcionar por separado.

y dirigencia, pero no tanto así en las nuevas generaciones, que manifiestan preferencia por vender su terreno, fruto de herencia, para poder comprar una casa o departamento en un condominio y cambiar de rubro de trabajo. La producción lechera y agrícola es lo más representativo del contexto, con variada escala de producción por sindicato agrario; en paralelo, pese a que no existe un importante cultivo de maíz, los pobladores lo marcan como algo representativo, denotando nostalgia por lo que representaba para el lugar este tipo de producción. Resulta interesante ver como el agua es significativa dentro sus representaciones, considerando que el lugar no cuenta con un servicio de red pública y

Figura 06

Palabras clave que determinan vocación de los sindicatos agrarios en La Maica

Identidad visual, estudiantes Taller de Diseño III - Grupo B - Diseño Gráfico y Comunicación Visual / UMSS, en base a insumos proporcionados por IIACH / UMSS

los pozos que existen en La Maica, en su mayoría están contaminados, recurriendo a la compra de agua por cisterna para consumo humano, pero aun así con esta realidad, los pobladores insisten en que es un elemento representativo, denotando una aspiración, un anhelo lejano por contar con este insumo a futuro.

Un elemento a destacar de este análisis, es el referido al grupo meta de estudio, que concentró a pobladores y dirigentes de lugar, todos en edad productiva, donde la mayoría se dedica a actividades agropecuarias y prestación de servicios en mayoría asociados a la producción lechera, en proporción equitativa entre hombres y mujeres. La sistematización de las significaciones, marcadas como topofilias y topofobias, fueron socializadas con la comunidad en talleres de validación, logrando comprender así mediante la comunicación visual con infografías temáticas la importancia de los apegos al lugar como también de los rechazos, conocer esta realidad permitió ver que la población con el diagnóstico toporepresentativo, genero un mayor involucramiento con su contexto de vida. En la mayoría de los sindicatos la figura representativa de las vacas lecheras cobra fuerza, por lo que se advierte una vocación unitaria en representar al contexto como agropecuario, advirtiendo un rechazo general por el cambio de rol de La Maica, no visualizan pasar esa transición de lo rural a lo urbano, negando el hecho de que su sector de vida sea cambiado, lo prefieren rural así como hasta ahora.

La experiencia mostró impactos externos e internos, propiciando la generación de productos de diagnóstico de lugar, plasmados en documentos en un formato de alta calidad gráfica y diseño editorial, que fueron entregados en acto público a la dirigencia de lugar, materializándose en instrumentos de gestión ya que reflejan la realidad de La Maica a nivel optimista como también pesimista, tornándose en un instrumento de denuncia de lo que pasa en su contexto. A nivel interno, permitió vincular a la academia con el pregrado del taller III, grupo B de la carrera de Diseño Gráfico, en una experiencia de diseño real, ya que, con los insumos proporcionados por el IIACH, los estudiantes generaron productos gráficos con alto grado

de aceptación por personas clave ya que muchos fueron incluidos en los Planes Operativos Anuales (POAs) de gestión para una posterior materialización.

El desarrollo de este documento, permitió mostrar algunas de las significaciones vivenciales en el paisaje de los sindicatos agrarios de La Maica desde la mirada de varios actores, entre dirigentes y pobladores en general, esta mirada a los 11 sindicatos agrarios, corrobora el sentimiento de apropiación que sus habitantes tienen respecto a un lugar rural productor agropecuario y muy lejos de ser un sector urbano más.

Este análisis, desde los actores que viven en el territorio de La Maica, permite pensar en la posibilidad de abrir nuevos escenarios para esbozar metodologías que miren al territorio desde las significaciones, con la presencia de varios actores, entre políticos, institucionales, inmobiliarios, religiosos, ambientalistas, y por supuesto bajo el paraguas vivencial de los pobladores del lugar. Estas reflexiones incitan a diseñar estrategias para construir escenarios de análisis donde interactúen diversos actores y no solo los habitantes del sitio, que representa una mirada importante pero no integral.

Referencias

Alzérreca, J. Torrez; P. Torres; G. Villarroel P. (2022). *Cambios en los sistemas productivos locales y procesos territoriales; La Maica, Municipio Cochabamba, Bolivia*. Revista Arquis, (175), 233-242

Alzérreca P., J. (2023). *Propuesta metodológica para determinar la identidad gráfica territorial en las representaciones sociales del contexto del río Rocha en Cochabamba Bolivia. Una experiencia interacción académica y social*. Actas de Diseño, 18(43).

Galicia, L., Chávez-Vergara, B. M., Kolb, M., Jasso-Flores, R. I., Rodríguez-Bustos, L. A., Solís, L. E., ... & Villanueva, A. (2018). *Perspectivas del enfoque socioecológico en la conservación, el aprovechamiento y pago de servicios ambientales de los bosques templados de México*. Madera y bosques, 24(2).

Jodelet, D. (2002) *Les représentations sociales dans le champ de la culture*, en: Social Science Information, vol. 41, número 1, pp. 111-133, Maison des Sciences de l'Homme, Sage Publications, <http://ssi.sagepub.com/cgi/content/abstract/41/1/111>.

Lindón, A., & Berdoulay, V. (2007) *Geografías de lo imaginario (Vol. 1)*. Barcelona: Anthropos.

Mazurek, H. (2009) *Migraciones y dinámicas territoriales. Migraciones contemporáneas*. Contribución al debate, 11-34.

Moscovici, S. (1979) *El Psicoanálisis, su imagen y su público*. Buenos Aires, Argentina: Huemul S.A.

Pérez, J. A. (2023). *La planificación por competencias en la construcción de imagen de lugar*. Actas de Diseño, (43).

Raffestein, C. (2011). *El territorio y el poder*. C. Raffestein, Por una geografía del poder, 101-115.

Sabatel, J. A. L. (2008). *Paisaje agrario y prácticas agrícolas en la Ribeira Sacra (Galicia) durante los siglos XIV y XV*. Anuario de estudios medievales, 38(1), 213-234.

Tuan, Y. F. (2020). *Time, space, and architecture: Some philosophical musings*. In *Topophilia and Topophobia* (pp. 22-30). Routledge.